

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 3
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нормирова Наргиза Назаровна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	6
2. Хазратов Алишер Исамиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ганиев Абдуваз Абдуганиевич, Иногамов Шерзод Мухаматисакович СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	10
3. Казакова Нозима Нодировна УМУМИЙ ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН ОҒРИГАН МЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ ВА ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ.....	14
4. Kunduzov Olimdjan Shakirdjanovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Xazratov Alisher Isomiddinovich, Radjabiy Muzayanna Aziz kizi, Rustamova Dildora Abdumalikovna EVIDENCE FOR THE ROLE OF STRESS IN PERIODONTAL DISEASE (REVIEW ARTICLE).....	19
5. Ҳамроева Дилафруз Шукуровна ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА АСОСИЙ СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ КЎРСАТГИЧИНИ БАҲОЛАШ.....	23
6. Нормирова Наргиза Назаровна, Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович БОШ АЙЛАНИШИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОЗИЦИОН ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....	27
7. Туксонбоев Нурмухаммад Хамза угли, Худойбердиев Хамза Туксонбоевич МЕТОД ОЦЕНКИ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИИ НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ.....	30
8. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Akhmedov Alisher Astanovich GROWTH AND DEVELOPMENT OF GENERAL MEDICAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO IMPROVE DENTAL CARE.....	37
9. Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Ахмедова Мафтуна Акрамовна ЎРТА ҚУЛОҚДА КОНСЕРВАТИВ-АВАЙЛОВЧИ РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ОССИКУЛОПЛАСТИКАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ВАРИАНТЛАРИ БИЛАН ЭШИТИШНИ ЯХШИЛОВЧИ РЕКОНСТРУКТИВ ОПЕРАЦИЯ.....	41
10. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола Мусиновна КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ШУМОВИБРАЦИОННОЙ ПРОФЕССИИ.....	45
11. Nazarova Nodira Sharipovna, Shukurov Sherzod Shuhratovich, Xatamova Madina Anvarovna SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B, C VA B+C MIKST- INFEKTSIYALARIDA SURUNKALI TARQALGAN PARODONTIT KECISHINING IMMUNOLOGIK JIHATLARI.....	49
12. Шаропов Санжар Гайратович, Иноятов Амрилло Шодиевич, Тожиев Феруз Ибодулло угли, Азимов Мухаммаджон Исмоилович КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГУБЕ И НЕБЕ.....	53
13. Ризаев Жасур Алимджанович, Ахмедов Алишер Астанович ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....	57
14. Есиркепов А.А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	63
15. Usmonov Farkhodjon Komiljonovich, Khabilov Nigman Lukmanovich, Mun Tatyana Olegovna USING A BIOACTIVE COATING IN THE IMPLANT.UZ IMPLANT SYSTEM: A CLINICAL CASE.....	70

Нормирова Наргиза Назаровна
Насретдинова Махзуна Тахсиновна
Шадиев Анвар Эркинович
Нормурадов Нодиржон Алишеревич
Самарканд Давлат тиббиёт университети

БОШ АЙЛАНИШИ БИЛАН ОФРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОЗИЦИОН ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419386>

АННОТАЦИЯ

ЛОП патологияси, юрак- қон томир ва асаб тизимларига боғлиқ бўлган бош айланишига шикоят қилган 548 нафар бемордан 101 нафариди (18,5±1,6%) ҳолатий хуружсимон нистагм (ХХН) аниқланган. Клиник-статистик тадқиқотлар натижасида аниқланишича, ХХН генезида томирли омил таъсири организмда инфекция ўчоғи ҳолатлари билан солиштириганда катта аҳамиятга эга. Ҳолатий лабиринтли синдром ва ХХНдан азият чекувчи беморларга ички қулоқнинг қон айланишини яхшиловчи ва томирлар тонусини тартибга солувчи воситаларни тайинлаш мақсадга мувофиқдир.

Калит сўзлар: ҳолатий, хуружсимон нистагм, купулолитиаз, лабиринтит.

Normirova Nargiza Nazarovna
Nasretdinova Makhzuna Taksinovna
Shadiev Anvar Erkinovich
Normuradov Nodirjon Alisherovich
Samarkand State Medical University

STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS

ANNOTATION

Of 548 patients with complaints of vertigo due to ENT pathology, diseases of the cardiovascular and nervous systems, 101 (18,5±1,6%) had positional paroxysmal nystagmus (PPN). As a result of clinical and statistical studies, it was found that in the Genesis of PPN, the action of vascular factor is of predominant importance in comparison with the phenomena of foci of infection in the body. In patients suffering from positional labyrinth syndrome and PD, it is advisable to prescribe means that regulate vascular tone and improve blood supply to the inner ear.

Key words: positional, paroxysmal nystagmus, cupulolithiasis, labyrinthitis.

Нормирова Наргиза Назаровна
Насретдинова Махзуна Тахсиновна
Шадиев Анвар Эркинович
Нормурадов Нодиржон Алишеревич
Самаркандский государственный
медицинский университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗИЦИОННОГО ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО НИСТАГМА У ПАЦИЕНТОВ С ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ.

АННОТАЦИЯ

Из 548 больных с жалобами на головокружение в связи с ЛОР- патологией, заболеваниями сердечно- сосудистой и нервной систем у 101 (18,5±1,6%) обнаружен позиционный пароксизмальный нистагм (ППН). В результате клинико- статистических исследований установлено, что в генезе ППН действие сосудистого фактора имеет преобладающее значение в сравнении с явлениями очагов инфекции в организме. У больных, страдающих позиционным лабиринтным синдромом и ППН, целесообразно назначение средств, регулирующих сосудистый тонус и улучшающих кровоснабжение внутреннего уха.

Ключевые слова: позиционный, пароксизмальный нистагм, купулолитиаз, лабиринтит.

Кирриш. Беморни чалқанчасига, бир вақтнинг ўзида бошини ён томонга ёки орқага буриб ётқизилганда юзага келадиган қиска вақтли, ифодаланган бош айланиши билан кечувчи кўпол нистагм ҳолатий хуружсимон нистагм (ХХН) деб аталади [2]. Ушбу симптом вестибуляр дисфункциянинг муҳим ва кўпинча ягона

объектив белгиси бўлиб ҳисобланади. Илк маротаба Bárány (1921) томонидан таърифланган ХХН ички қулоқнинг турли касалликлари ва жароҳатларида, калла орқа чуқурчасининг органик жараёнларида, асаб тизимининг функционал бузилишларида, эндокрин бузилишларда, юрак-қон томир тизими

касаликлариди, бўйин умуртқаларининг зарарланишларида кузатилади [1,3].

XXH купулолитиазнинг мавжудлиги, яъни лабиринтнинг орқа ва ярим айлана каналда нисбатан юқори зичликка эга бўлган чўкма ҳосил бўлишининг белгиси бўлиб ҳисобланади. Купулолитиаз юзага келишининг эҳтимолий сабабларига лабиринтнинг вестибуляр бўлимида кузатиладиган ёшга оид дегенератив ўзгаришлар, калла жароҳатида вужудга келадиган ички қулоқнинг чайқалиши, ўткир ва сурункали йирингли ўрта отитлар, узангида бажарилган оператив аралашувлар, ички қулоқнинг қон билан таъминотининг бузилиши киради [4].

Бундан ташқари, кўпгина муаллифлар XXHнинг пайдо бўлишида муҳим сабаб этиб организмдаги сурункали инфекциянинг мавжудлигини келтиришади. Оториноларинголог амалиётида учрайдиган бузилишлар кўпинча инфекцион ўчоқнинг мавжудлиги (шу жумладан ўткир ёки сурункали отит, синусит, тонзиллит) ёки (кенг тарқалган томирли патология туфайли) лабиринт ҳамда унинг ўтказувчи йўллари ва марказларининг қон билан таъминланишининг бузилишлари билан боғлиқ.

Тадқиқот мақсади томирли ва инфекцион омилнинг ҳолатий хуружсимон нистагм ривожланишига таъсирини ўрганишдан иборат бўлди.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Мазкур тадқиқот XXH генезида инфекцион ва томирли омилларнинг аҳамиятини солиштирма баҳолашга бағишланди. Бизнинг кузатувимиз остида Самарқанд тиббиёт институти 1-сон клиникасида стационар

шароитда даволанган, функция бузилишлари қайд этилган 548 нафар бемор бўлиб, улар 15 ёшдан 74 ёшгача ёшда бўлган 311 нафар аёлни ва 237 нафар эркекни ташкил этиб, мазкур беморларнинг 45 нафариди сурункали инфекция ўчоқлари: сурункали тонзиллит (19 нафариди), сурункали полипоз синусит (12 нафариди), сурункали холецистит (8 нафариди), сурункали аднексит (6 нафариди) мавжуд бўлган. XXH 548 нафар беморнинг 101 нафариди қайд этилган. Сурункали ўчоқли инфекция мазкур XXH кузатилган шахсларда кўпроқ аниқланган (101 нафар беморнинг 14 нафариди), бироқ 101 нафар беморнинг 37 нафариди ҳолатий хуружсимон нистагмнинг юзага келишини организмдаги сурункали инфекция ўчоқлари мавжудлиги билан боғлашнинг иложи бўлмади.

Муҳокама натижалари. Кузатувимиз остида бўлган барча беморларни биз 3 гуруҳга ажратдик. 1-чи гуруҳга томирли бузилишлари мавжуд бўлган, яъни атеросклероз (46 нафар), гипертония касаллиги (50 нафар), артерия синдроми кузатиладиган бўйин умуртқалари остеохондрози (63 нафар), Меънер касаллиги (84 нафар), вегето-томирли дистония (115 нафар) қайд этилган беморлар; 2-чи гуруҳга ўткир ва сурункали йирингли ўрта отитнинг асоратлари: лабиринтнинг турли шакллари (109 нафар), отоген калла ичи асоратлари (18 нафар бемор) кузатилган беморлар, 3-чи гуруҳга ўрта қулоқ касалликлари ва томирли патологиянинг бирга кечиши кузатилган 63 нафар беморлар киритилди. Маълумотлар 1-жадвалда келтирилди.

1-жадвал.

Вестибуляр бузилишлардан азият чекувчи беморларда XXHнинг учраш ҳоллари.

Беморларнинг гуруҳлари	Беморлар сони	XXH аниқланган беморлар сони	M m %
1-гуруҳ: томирли бузилишлар	358	70	19,6± 1,9
2-гуруҳ: йирингли отитларнинг асоратлари	127	7*	5,5± 2,2
3-гуруҳ қулоқ касалликлари ва томирли патологиянинг бирга кечиши	63	24	38,1± 6,1
Жами	548	101	18,1± 1,6

*- шу жумладан 6 нафар беморда чегараланган лабиринтит ва 1 нафариди чегараланган лабиринтит билан бирга калла орқа чуқурчасининг арахноидити қайд этилган.

1-жадвалда юқорида айтиб ўтилган 3 та гуруҳдаги беморларда хуружсимон нистагмнинг учраш ҳоллари ҳақидаги маълумотлар келтирилган. Шундай қилиб, XXH 1-чи гуруҳдаги беморларда 2-чи гуруҳдаги беморларга қараганда кўпроқ учраган (P<0,01). Аммо мазкур симптом ўрта қулоқнинг касалликлари ва томирли патология бирга кечишида кўпроқ кузатилган. Афтидан, ушбу беморлар гуруҳида мазкур ҳолатнинг юзага келиши қулоқнинг қон билан таъминланишининг бузилиши ва ўрта қулоқда жойлашган патологик жараённинг қулоқ лабиринтига таъсири билан тушунтирилиши мумкин.

XXH генезида томир тизими касалликларининг ўрта қулоқдаги патологик жараёнларга таъсир кучи ва ишончилигини аниқлаш учун биз таҳлил услубини қўлладик. Вестибуляр анализатор функциясининг бузилиши асосан томир патологиясининг церебрал шаклларида кузатилганлиги сабабли хуружсимон нистагмнинг юзага келишида томирли омил таъсири жадаллигининг қуйидаги градация даражаларини ажратиш мумкин: 1) гипертония касаллигининг церебрал шакли, церебрал атеросклероз, артерия синдроми кузатиладиган бўйин

умуртқалари остеохондрози, кўз тубида ифодаланган даражада қайд этиладиган спазм билан бирга кечувчи вегето-томирли дистония (A₁); 2) гипертония касаллигининг кардинал ва кардиоцеребрал шакллари, асосан коронар артериялар зарарланиши билан кечадиган атеросклероз, мия томирлари тонусининг енгил бузилиш белгилари билан кечадиган вегето-томирли дистония (A₂). Шубҳасиз, йирингли ўчоқ, айниқса чакка суягида деструктив жараёнларнинг мавжудлиги ички қулоқ ҳамда унинг ўтказувчи йўллари ва марказларининг зарарланиши ноғора пардадаги чандикли ўзгаришларга (адгезив отит, тимпаносклероз) қараганда каттароқ хавф тугдиради. Шунинг учун нистагмнинг юзага келиш ҳолатларига омилнинг (B) (ўрта қулоқдаги патологик жараённинг хусусиятлари) таъсир этиш жадаллигининг қуйидаги градациялари ёки даражаларини ажратиш мақсадга мувофиқ: 1) йирингли сурункали эптитимпанит (B₁); 2) сурункали мезотимпанит (B₂); 3) ноғора бўшлиғидаги чандикли ўзгаришлар (тимпаносклероз, адгезив отит), ноғора парданинг чандиклари (B₃). Маълумотлар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал.

Томирли касалликлар ва ўрта қулоқдаги патологик жараёнларнинг XXHни аниқланиш ҳолатларига таъсири

Биринчи омил градациялари (A)	Бош мия томирларида қон оқими бузилишининг ифодаланган белгилари мавжуд бўлганда кузатиладиган томирли касалликлар (A ₁)			Бош мия томирларида қон оқими бузилишининг ифодаланган белгилари мавжуд бўлганда кузатиладиган томирли касалликлар (A ₂)		
Биринчи омил градациялари (B)	Сурункали йирингли эптитимпанит (B ₁)	Сурункали йирингли мезотимпанит, ўткир ўрта отит (B ₂)	Адгезив ўрта отит, тимпаносклероз (B ₃)	Сурункали йирингли эптитимпанит (B ₁)	Сурункали йирингли мезотимпанит, ўткир ўрта отит (B ₂)	Адгезив ўрта отит, тимпаносклероз (B ₃)

Беморлар сони, n	10	6	5	18	5	19
Шу жумладан ХХН билан, m	9	6	4	4	1	0

А ва Б омилларининг ўрта кулоқ касалликлари билан бирга томирлар патологиясининг турли шакллари қайд этилган 63 нафар шахсларда ХХНни аниқланиш ҳолатларига таъсири ҳақидаги маълумотлар 2-жадвалда келтирилган, қайсиқим сифат белгилари учун икки омилли нотекис дисперсли комплекснинг асоси бўлиб ҳисобланади.

А омилнинг таъсири ҳамда ташкил этилган омилларнинг (А+АБ+ АБ) йиғма таъсири статистик жиҳатдан ишончли ($P<0,01$). Ўрта кулоқ касалликлари билан биргаликда кечадиган томир касалликларидан азият чекувчи 63 нафар беморга Б омилнинг таъсири (ўрта кулоқда патологик жараённинг хусусиятлари) статистик жиҳатдан аҳамиятга эга бўлмади, мазкур ҳолат, эҳтимол, кузатишлар сонининг нисбатан камлигига боғлиқ бўлиши мумкин.

Бизнинг олган маълумотларимиз ушбу гуруҳдаги беморларда ХХНнинг келиб чиқишидаги етакчи омил томир тизимидаги ўзгаришлар эканлиги ҳақида далолат беради.

Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб, қуйидаги хулосалар қилинди:

1. ХХНнинг келиб чиқишида томир бузилишлари жумладан чакка суягида жойлашган инфекция ўчоқлари таъсирига караганда кўпроқ аҳамият касб этади.

2. Ҳолатий лабиринтли синдром ва ХХНдан азият чекувчи беморларга томирлар тонусини ва ички кулоқнинг кон билан таъминланишини тартибга солувчи воситаларни тайинлаш мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Валиева С. Ш. и др. Наша тактика лечения больных с болезнью Меньера //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 7-3 (110). – С. 76-81.
2. Насретдинова М. Т., НАБИЕВ О. Р. Изучение вторичного послевращательного нистагма у подростков //доктор ахборотномаси вестник врача doctor's herald. – С. 51.
3. Насретдинова М. Т. и др. Диагностическое значение нистагма при болезни меньера //междисциплинарный подход по заболеваниям органов головы и шеи. – с. 270.
4. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э. Головокружение в лор-практике //инновационные технологии в медицине детского возраста северо-кавказского федерального округа. – 2017. – С. 216-219.
5. Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э. Оценка классических диагностических вестибулярных тестов у пациентов с кохлеовестибулярными нарушениями //Оториноларингология Восточная Европа. – 2017. – №. 3. – С. 323-329.
6. Омонов Ш. Э., Насретдинова М. Т., Нурмухамедов Ф. А. Оптимизация методов определения ушного шума при различной патологии //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2014. – №. 4.
7. Baloh R.W, Honrubia V. (2006) Clinical Neurophysiology of the Vestibular System. -New York: Oxford University Press, -432 p
8. Lang T.A., Sestic M. (2011) as described statistics in medicine. An annotated guide for authors, editors and reviewers. Lane. with engl. Ed. V.p. Leonov. -M.: practical medicine, -480 p.
9. Nasretinova M., Karabaev K., Nabiev O. Investigation of infectious and vascular factors in the genesis of positional paroxysmal nystagmus //Authorea Preprints. – 2020.
10. Rana A. Q., Morren J. A. Dizziness and Vertigo //Neurological Emergencies in Clinical Practice. – Springer, London, 2013. – С. 25-35.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000